

паундов), используемых при производстве ИС и ПП, должно уделяться повышенное внимание. В этой связи для определения всесторонне обоснованных мер по повышению коррозионной устойчивости в настоящее время необходимо проводить:

- комплексные исследования качества защитных покрытий (компаундов) различными методами;
- развивать новые методы и совершенствовать существующие;
- дополнить перечень методов

и методик, характеризующих качество защитных покрытий, включив в него такие методы, как ИК- и масс-спектрокопия, электронная микроскопия;

- разработать метод форсированной оценки качества защитных покрытий, обладающий свойством оперативности, и методику испытаний на его базе, позволяющую контролировать уровень чистоты защитных покрытий.

Литература

1. Филатов И.С. Климатическая

устойчивость полимерных материалов. – М.: Наука. – 1983. – 214 с.

2. ОСТ 11 0143-85. Материалы органические для сборки, защиты и герметизации ПП и ИС. Системы параметров.

3. Эрлих И.М. Кремнийорганические компаунды для герметизации РЭА. – М.: 1991. – 86 с.

4. Торопов Ю.А., Крутов Л.Н. Проблемы обеспечения коррозионной стойкости интегральных микросхем. – Сб. статей 22 ЦНИИ МО РФ. – 1997. – 5 с. ■

Зверев А.С., научный сотрудник кафедры географии МГУ им. М.В. Ломоносова,

Кириаков В.Х., ген. директор ООО «ИМПЕДАНС»,

Любимов В.В., зав. научно-производственной лабораторией геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН

ПРОТОННЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ

Научно-производственной фирмой «ИМПЕДАНС» при участии ИЗМИРАН созданы протонные магнитометры (ПМ), отличающиеся высокой чувствительностью и малым средним квадратическим отклонением (СКО) случайной составляющей погрешности измерения. Схема прибора реализует возможность программной установки и изменения длительности всех основных временных интервалов циклограммы его работы, предусматривает работу датчика в полях с высокими градиентами, в комплекте с персональным компьютером (ПК), а также возможность комплексирования с другими методами геофизических исследований.

Принцип действия магнитометров основан на измерении частоты прецессии ядер протонсодержащего рабочего вещества, поляризованных постоянным подмагничивающим полем, направление которого примерно ортогонально вектору измеряемого поля. При этом подмагничивающее постоянное поле включается только на время поляризации. Измерительная часть приборов, построенная по схеме периодомера, формирует измерительный интервал и преобразует его длительность в значение магнитной индукции в нанотеслах, после чего информация

о величине модуля магнитной индукции выводится на дисплей и через последовательный интерфейс типа RS232 со скоростью 9600 бод поступает в ПК. Оригинальное схемное решение приборов позволяет использовать в процессе проведения работ *любые протонсодержащие рабочие вещества* с различным временем релаксации.

Магнитометр протонный буксируемый морской (модель МР-02) предназначен для автоматического измерения модуля вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли в условиях морской магнитной съемки. МР-02 является усовершенствованной моделью ПМ «GEONT» [1], выполненной на основе современной технологии с применением современной элементной базы и обладающей улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Прибор состоит из двух частей: *забортной* и *набортной*, соединенных между собой кабелем-буксиром [2]. Забортная часть содержит магниточувствительный датчик (МЧД) и предварительный усилитель (ПУ), соединяющиеся между собой кабелем длиной 3 м. Конструктивное решение прибора позволяет при проведении работ на море применять недорогие ка-

Основные технические характеристики магнитометров МР-02 и МР-03

Тип, модель ПМ	Диапазон, мкТл	Чувствительность, нТл	Точность, нТл	Источник питания, В	Потребляемая мощность, макс., Вт	Габаритные размеры, см		Вес, кг	Кабель	
						МЧД	БИН		тип	длина, м
МР-02	30...70	0,1	±0,5	~ 220	< 40	Ø14x20	15x13x34	15	любой	150
МР-03	35...60			= 24	30	Ø14x13	15x13x24	9		

бель-буксиры любого типа. МЧД погружного типа, выполнен в виде тора и установлен в герметичном контейнере.

Наборная часть прибора – блок измерения и накопления информации (БИН) – включает в себя измерительное устройство и перепрограммируемое ЗУ, которое хранит программы установок и управления. Возможность оптимальной и гибкой установки времен циклов поляризации и отсчета ПМ позволяет проводить работы в сильно аномальных районах и полях, работать совместно с электроискровыми источниками излучения, применяемыми в морской сейсморазведке. БИН прибора показан на рис. 1.

Магнитометр протонный регистрирующий (модель МР-03) предназначен для автоматичес-

кого измерения модуля ВМИ поля Земли и накопления данных во внутренней памяти [2]. Основное назначение прибора – работа в качестве переносной вариационной станции. Он содержит МЧД и БИН. МЧД позволяет иметь сигнал прецессии при любой его ориентации в пространстве. БИН включает в себя встроенный ПУ и оснащен энергонезависимой памятью для хранения данных и программ, объем которой позволяет накапливать данные в течение 13...154 суток. В приборе использован оригинальный алгоритм работы (статистическая обработка сигнала), позволяющий проводить измерения в высоко градиентных полях и в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех.

Для обеспечения проведения морских магнитных съемок НПФ «ИМПЕДАНС» созданы также регистратор данных «GRADIENT», предназначенный для работы в составе морского дифференциального магнитометра с применением двух (трех) буксируемых гондол с магнитными датчиками, и морской буксируемый магнитометр-градиентометр (модель МРМГ-02), информация о которых опубликована соответственно в работах [3] и [4]. Блок измерения и накопления информации МРМГ-02 показан на рис. 2.

Все магнитометры прошли тщательную поверку и метрологическую аттестацию в магнитной обсерватории на территории ИЗМИРАН. Магнитометры МР-02 и МР-03 в настоящее время используются при проведении морских геофизических работ на территории Вьетнама. Регистратор данных «GRADIENT» в течение нескольких полевых сезонов успешно работал и в настоящее время работает в составе магнитометрического комплекса при проведении поисковых работ на акваториях Черного, Баренцева и Белого морей. С помощью магнитометра-градиентометра МРМГ-02 в 2004 г. проводились научно-исследовательские геофизические работы на шельфе морей Северного Ледовитого океана.

Литература

- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометр «ГЕОНТ» для геомагнитных изме-

Рис. 1. Блок измерения и накопления информации магнитометра МР-02

Рис. 2. Блок измерения и накопления информации магнитометра-градиентометра МРМГ-02

рений. // Приборы и техника эксперимента. – М.: Наука. – 1995. – № 5. – С. 205–206.

2. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры для геомагнитных измерений. // Приборы и техника эксперимента. – М.: Наука. – 2000. – № 2. – С. 163–164.

3. Беляев И.И. и др. Регистратор данных «Гради-

ент» морского буксируемого дифференциального магнитометра. // Приборы и техника эксперимента. – М.: Наука. – 2000. – № 2. – С. 165.

4. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах. // Экономика и производство. – 2004. – № 3. – С. 59–60. ■

Лугин В.Г., к.т.н., руководитель ООО «Технопрестиж»,

Клюквин Т.В., аспирант Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Повышение эффективности функционирования трансформаторных подстанций на железнодорожном транспорте может быть реализовано за счет снижения рабочих температур соответствующих трансформаторов.

В настоящее время используются трансформаторы, в том числе типа АОМЖ, ОРДТНЖ, ТДТНЖ, ТДТНЖУ, мощностью от 10000 до 40000 кВ·А, напряжением 27; 110; 220 кВ. Во время работы трансформатора в его магнитоводе и обмотках возникают потери энергии, связанные с прохождением тока по обмоткам и магнитопотока по магнитопроводу [1]. Эта энергия выделяется в виде тепла, которое рассеивается в окружающую среду. Если бы это тепло не рассеивалось, то температура трансформатора повышалась бы до разрушающих пределов. Разрушению подвергаются, в первую очередь, изоляционные материалы обмоток.

Режим теплового равновесия наступает через 7–8 ч работы трансформатора после включения и характеризуется следующими аспектами.

Пусть k – количество тепла, отводимого с поверхности обмоток при наличии превышения температуры над температурой окружающей среды на 1 градус Цельсия (коэффициент теплоотдачи). Если S – поверхность трансформатора, то с нее в этом случае отводится kS . Когда температура поверхности поднимается на некоторое количество градусов τ , то отвод тепла будет равен:

$$P = kS\tau. \quad (1)$$

Откуда

$$\tau = P/kS. \quad (2)$$

Таким образом, установившееся превышение

температуры прямо пропорционально потерям трансформатора и обратно пропорционально коэффициенту теплоотдачи и размеру тепловой поверхности. Однако считается, что τ не должно быть выше установленного нормами предельно допустимого значения. Поэтому номинальная мощность трансформатора выбирается исходя из условий оптимизации τ .

При работе трансформатор бывает недогруженным, перегруженным либо работающим в обычном режиме. При этом значения потерь тепла P и превышения температуры τ меняются. Перегрузка трансформатора возможна, но при этом τ не должно превышать заданных значений.

Потери энергии в трансформаторе складываются из потерь короткого замыкания и холостого хода.

Потери короткого замыкания трансформатора состоят из следующих компонент:

- электрические потери в обмотках, вызванные рабочими токами;
- добавочные потери в обмотках за счет неравномерности распределения токов по сечению;
- электрические потери в отводах;
- тепловые потоки рассеивания.

Принято считать, что все потери пропорциональны квадрату тока нагрузки.

Потери холостого хода являются следствием выделения энергии в магнитопроводе и других магнитоэлектрических явлений.

Тепловая энергия, отводимая от трансформатора, проходит сложный путь. На каждом участке этого пути должны существовать температурные перепа-